

Konstellationen des (Nachmärz-)Realismus. Studien zum Werk Gustav Freytags

Die *Allgemeine Deutsche Biographie* urteilte 1904 über den Dichter, Journalisten und Historiker Gustav Freytag, dieser sei „in seiner Gesamterscheinung als deutscher Schriftsteller im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts zeitgemäß und namhaft wie kein anderer“. Freytag galt in der zweiten Jahrhunderthälfte – und darüber hinaus – als der deutsche Nationaldichter. Die Bedeutung, die ihm von seinen Zeitgenossen und bis weit hinein ins 20. Jahrhundert von der Forschung zugeschrieben wurde, begründet sich in erster Linie auf seinen nachmärzlichen Erfolgswerken *Die Journalisten* (1852) und *Soll und Haben* (1855) sowie auf seiner Rolle als literaturpolitisch wirkmächtiger Mitherausgeber der Zeitschrift *Die Grenzboten* (1848-1870).

Freytags Komödie, sein Roman und die von ihm zusammen mit Julian Schmidt propagierte Literaturgrammatik bilden das Zentrum der Arbeit. Sie versteht sich als Versuch, ausgehend von Freytags ‚Hauptwerk‘ zum einen sein umfangreiches wie vielgestaltiges (literarisches, publizistisches, paratextuelles, philologisch-populärwissenschaftliches) Gesamtwerk, zum anderen epochal charakteristische Kontexte und Konstellationen des (Nachmärz-)Realismus in den Blick zu nehmen. Indem die Studie Freytag als Schlüsselgestalt für die Etablierung und Ausdifferenzierung des literarischen Realismus nach 1848 profiliert und seine Texte umfassend (u. a. werkbiographisch, sozial-, poetologie-, kultur- und rezeptionsgeschichtlich) kontextualisiert, fasst sie die Autor- und Werkmonographie zugleich als Epochenmonographie. Die Arbeit verfolgt dabei einen streng historisierenden und quellenzentrierten Ansatz, der politik-, sozial- oder auch presse- und gattungshistorische Interessen mit kanonisierungs- bzw. rezeptionsgeschichtlichen sowie feldtheoretischen Zugängen verknüpft. Auf diese Weise soll der Blickwinkel der Freytag-Forschung, der sich in den vergangenen Jahrzehnten überwiegend auf die Diskussion um die antisemitische und polonophobe Dimension *Soll und Habens* verengte, erweitert und die Beschäftigung mit dem Werk des Autors an – neuere (z. B. medien- und gattungshistorische) sowie bisher vernachlässigte (v. a. komödientheoretische) – Perspektiven der Realismus-Forschung rückgebunden werden. Sowohl zum Autor als auch zur Epoche werden dabei neue Quellenbestände erschlossen.

Dass sich die kritische Auseinandersetzung mit den antisemitischen Gehalten von Freytags Texten damit keinesfalls erübrigt, führt die Studie etwa in der quellenkritischen sowie historisch differenzierenden Herleitung, Analyse und Deutung der sprichwörtlich gewordenen Figur „Schmock“ aus *Die Journalisten* vor. Nicht nur bezogen auf das Verhaftetsein im antijüdischen Klischee, sondern auch im Hinblick auf das literarische Programm einer ‚Poesie der Arbeit‘ wird

Freytags erstes Nachmärzwerk als Schlüsseltext eines neuen Realismus beschrieben, der dem bislang damit verbundenen Roman *Soll und Haben* in zentralen Punkten vorgreift und die Leerstellen der Freytag'schen Vormärz-Dramen überwindet. In Rekonstruktion der Aufführungs-, Rezeptions- und Kanonisierungsgeschichte kann gezeigt werden, wie dem Lustspiel direkt nach Erscheinen der Rang einer „Musterkomödie“ zugesprochen wurde, welche die gattungstheoretischen Vorgaben, in deren Kontext sie entstand und auf deren Grundlage sie bewertet wurde, in den Augen vieler Zeitgenossen ‚mustergültig‘ einlöste – und deren über mehr als ein ganzes Jahrhundert sich fortsetzender Ausnahmeerfolg durch ihre realidealistische Anlage begünstigt wurde. Letztere trug allerdings ebenfalls dazu bei, dass die zeitpolitische Bedeutungsdimension des Textes, der Fritz Mauthner noch als „die Meisterkomödie des bürgerlichen Liberalismus“ galt, zunehmend verschliffen wurde. Die kontextualisierende Analyse arbeitet die zeitpolitischen Qualitäten des Dramas u. a. im Vergleich mit der wiederentdeckten frühen Bühnenfassung heraus und indem der Text etwa zum Wahlrecht wie zur Pressekritik um 1850 oder auch zum liberalen journalistischen Selbstverständnis des Autors, das sich durch sein Gesamtwerk zieht, ins Verhältnis gesetzt wird.

Als Gegenstück im Bereich der Epik widmet sich die Studie dem ‚realistischen Musterroman‘ *Soll und Haben*. Unter Rückgriff auf die Beschreibungs- und Erklärungsmodelle Pierre Bourdieus, deren Anwendung für den deutschsprachigen Realismus sie exemplarisch erprobt, erörtert sie, wie und auf welchen gattungssystematischen bzw. romanpoetologischen Grundlagen sich die bis heute wirksame Feldpositionierung des Textes etablierte. Dass sich das stabile Urteil nicht zuletzt den Selbstkanonisierungsstrategien der *Grenzboten*-Herausgeber Gustav Freytag und Julian Schmidt, ihrem strategischen Zusammenspiel (zwischen Literaturkritik, Poesie und Literaturgeschichtsschreibung) und ‚Kampfverhalten‘ (z. B. im sog. ‚*Grenzboten*-Streit‘) verdankt, zeigt die Arbeit mit einem breiten Blick auf das literarische Feld um die Jahrhundertmitte im Allgemeinen und das ‚Feld des Romans‘ im Besonderen. Die gattungsgeschichtliche und feldstrategische Positionierung des realistischen Bildungs- und Zeitromans wird anhand der hierfür aufschlussreichen und miteinander verbundenen literaturprogrammatisch-gattungshistorischen Einzelkonstellationen und Begründungszusammenhänge nachverfolgt – hierzu zählen u. a.: die programmatische Bedeutung der Dorfgeschichte für den *Grenzboten*-Realismus, die Diskussion um die Poesiefähigkeit des bürgerlichen Lebens in der Romantheorie des 19. Jahrhunderts, die Nobilitierung der Prosa durch Anbindung an das klassische Drama und unter Rückgriff auf autonomieästhetische Denkfiguren, die Absage an moderne Publikationsmedien und -bedingungen des literarischen Massenmarktes zugunsten einer Ästhetik des ‚ganzen Buchs‘ sowie die Überschreibung des Prototyps der Gattung, Goethes *Wilhelm Meister*. Diese Aspekte der Positionsanalyse sollen schließlich für die Untersuchung des Romans selbst fruchtbar

gemacht werden und in eine textimmanente Sozioanalyse überleiten, welche die für Freytags Realismus kennzeichnende Homologie zwischen Sozial- und Symbolsystem aufzeigt, zugleich aber für die durchaus komplexe poetische Faktur des Erzähltextes sensibel ist.

Mit dem Fokus auf die Erfolgstexte *Die Journalisten* und *Soll und Haben* – im Kontext des Freytag'schen Gesamtwerks, der Gattungsdiskussionen ‚um 1850‘ und der realistischen Literaturpolitik insgesamt – möchte die Studie einen Forschungsbeitrag zum Werk Gustav Freytags sowie zur Literaturgeschichte des Realismus leisten. Dessen nachrevolutionäre Begründungsphase versucht sie, über das umfassend angelegte Beschreibungsmuster des ‚Nachmärz-Realismus‘ abseits der bisherigen entweder politisch-sozial oder ästhetisch induzierten Epochalisierungen (‚poetischer‘/‚bürgerlicher‘ Realismus) neu zu fassen.

Philipp Böttcher
Seminar für Deutsche Philologie
Georg-August-Universität Göttingen
Käte-Hamburger Weg 3
37073 Göttingen